

UO‘T:635.655:631.542.25

SOYANING NAFIS NAVI DUKKAKLAR PISHISHIGA DEFOLIANTLARNING TA‘SIRI

I.Abitov, k.x.f.f.d (PhD),
F.Teshayev q.x.f.d, professor

(Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institute)

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari sharoitida kuzgi boshqli don ekinlaridan so‘ng takroriy ekin sifatida ekilgan soyaning Nafis navida, defoliantlarni dukkaklar pishiga ta‘siri to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Tipik bo‘z tuproq, nav, defoliant, meyor, pishgan dukkak, yashil dukkak, yarim pishgan dukkak, pishish tezligi.

Аннотация. В статье приведены данные о влиянии дефолиантов на созревание бобов сорта сои Нафис, высеваемый в качестве пожнивных посевов, после озимых зерновых культур в условиях типичных серозёмов Ташкентской области.

Ключевые слова. Почва типичного серозёма, сорт, дефолиант, нормы, спелые бобы, зёлёные бобы, полусырой бобы, скорость созревания.

Annotation. The article provides data on the influence of defoliants on the ripening of soybean variety Nafis, sown as crops, after winter wheat in the conditions of typical sierozem soils in the a summer Tashkent region.

Key words. Typical sierozem soil, variety, defoliant, norms, ripened beans, green beans, half-raw beans, ripening speed.

Kirish. So‘ngi yillarda respublikamizda ham soya yetishtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2018 yilda 18500 ga, 2019 yilda 19800 ga, 2020 yilda 17314 ga, 2021 yilda 59853 ga, 2022 yilda 80000 ga maydonda asosiy va takroriy ekin sifatida yetishtirildi.

Hozirgi kunda Orlovsk viloyati sharoitida pastki barglar sarg‘ayishi boshlaganda, 65% don namligida desikantlarni qo‘llash orqali ertaki hosil va don sifati yig‘im terimini tashkil etish imkoniyatidan foydalanish tavsiya qilingan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, Reglon Super 2 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantda, yuqori samarali bo‘lib, Tornado va RAP-600 yumshoq ta‘sir qilganligi kuzatilgan [1].

Orlov viloyatida qora-ko‘l o‘rmon tuproqlari sharoitida, soya ekinlarida desikatsiya o‘tkazilganda barglar sarg‘ayishi, pastki dukkakak don namligi 60-65% va o‘rta don namligi 40-45% muddatlarda o‘tkazilgan. Urug‘larni 30% namligida desikatsiya o‘tkazish samarasiz bo‘lishi aniqlangan. Yuqori va sifatli soya urug‘ini olish uchun Reglon super preparati 1,5-2,0 l/ga meyorlarda, hamda Tornado va Rap 2,0-2,5 l/ga meyorlarda desikatsiya o‘tkazish tavsiya etilgan [2].

Chernozyom tuproqlari sharoitlarida soyani desikatsiya o‘tkazilganda yuqori don va hosil olinib o‘z vaqtda yig‘ib olishi ko‘rsatilgan [3].

Orlovsk viloyati sharoitida yuqori sifatli don hosili olish uchun soya dukkaklari birinchi kunida pishganida yig‘ishtirish kuzatildi. Nam yillari soya bir hil bo‘lib va juda ko‘p vaqta pishadi. Bunday holatda don namligi 35-40% bo‘lganda, Reglonom Super va boshqa preparatlar bilan yig‘ishtirishdan oldin desikatsiya qo‘llash tavsiya qilingan [4].

So‘nggi yillarda o‘rim-yig‘ishdan oldin soya o‘simligini desikatsiya qilishdan keng foydalanmoqda. So‘nggi 5 yil ichida agrokimyoviy kompaniyalar ma‘lumotlariga ko‘ra, Rossiya bozorida desikantlarga bo‘lgan talab 2,5 baravarga ortdi [5].

Respublikamizda soyaning ijobiy biologik xususiyatidan kelib chiqib, soya o‘simligini takroriy ekin sifatida yetishtirish texnologiyasini yaratish va takomillashtirishda defoliantlar meyorlari ta‘siri alohida e‘tibor qaratish kerak bo‘ladi.

Shu nuqtai nazardan respublikamizda ekib kelinayotgan mahaliy va xorijiy soya navlarida ertaki, yuqori va sifatli don hosili olishni ta‘minlash borasida uning agrotexnologiyasini tuproq-iqlim sharoitlariga mos holda ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari, soyaning Nafis navi, UzDEF va SuyuqXMD defoliantlari tadqiqotning obyekti sifatida olingan.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borilib, bunda dala tajribalarni joylashtirish, hisoblash va kuzatuvlar “Dala tajribalarni o‘rganish uslublari” (2007), «Методика Государственного сорта испытания сельскохозяйственных культур» (1985) uslubiy qo‘llanmalari asosida olib borilgan. Olingan natijalarning statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» (1985) uslubiy qo‘llanmasi asosida amalga oshirilgan.

Ilmiy tadqiqot 2020 yilda Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutini Markaziy tajriba xo‘jaligi dalalarida olib borilgan.

Dala tajribalari o‘tkazilgan joy tuproqlari 0-30 va 30-50 sm qatlamlarida chirindi miqdori 1,010-0,950%, umumiy azot 0,110-0,095%, umumiy fosfor 0,115-0,090%, nitrat shaklidagi azot 14,7-9,5 mg/kg, harakatchan fosfor miqdori 21,5-13,5 mg/kg va almashinuvchi kaliy miqdori 220-140 mg/kg ni tashkil etib, oziqa unsurlari bilan kam darajada ta‘minlanganligi qayd qilindi.

Tajribada soyaning Nafis navi kuchat qalinligi 450 ming, dona/ga qator orasi-70 sm qilib ekildi. Ekishdan oldin azot 75 kg/ga, fosfor 100 kg/ga va kaliy 100 kg/ga o‘g‘itlari qo‘llanildi. 50-60% dukkaklar pishgan muddatda SuyuqXMD va UzDEF defoliatlar meyorlari 2, 4, 6 l/ga miqdorda belgilanib, umuman defoliasiya o‘tkazilmagan variantlarga taqqoslanib o‘rganildi.

Tadqiqotlar natijalari. Soya navida defoliasiyaning samaradorligi dukkaklar to‘liq pishishini ta‘minlaydi.

Kuzgi bug‘doyni yig‘ib olingandan so‘ng, takroriy ekilgan soyaning Nafis navlarida defoliantlarni 50-60% dukkaklar pishgan muddatida qo‘llanilganda, nazorat variantida defoliasiyadan so‘ng 6 kun o‘tib, pishgan dukkak 52,2% ni, yashil dukkak 11,3% ni, yarim pishgan dukkak 32,7% ni, pishish tezligi 3,8% ni tashkil etdi.

SuyuqXMD defolianti 2,0; 4,0; 6,0 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantlarda bu ko‘rsatkichlar nazorat variantiga nisbatan biroz yuqori bo‘ldi. Bunda, soya navlarning variantlari bo‘yicha dukkak pishishi mos ravishda 52,3; 52,9; 51,8% ni, yashil dukkak 3,5; 2,0; 0,8% ni, pishish tezligi mos ravishda 6,8; 9,9; 12,6% ni tashkil etib, eng yuqori natija SuyuqXMD 6,0 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantdan olindi.

Soya navida UzDEF defolianti 2,0; 4,0; 6,0 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantlarda farq qilgan holda, eng yuqori natija 4,0 l/ga meyorlari qo‘llanilgan variantda kuzatilib, pishgan dukkak 53,1% ni, yashil dukkak 0,0-0,2% ni, yarim pishgan dukkak 0,8 % ni, pishish tezligi 12,1% ni tashkil etdi.

Xuddi shunday kuzatuvlar, soya navlarida defoliasiyadan so‘ng 12 kun o‘tib, pishgan dukkak 67,2% ni, yashil dukkak 4,9% ni, yarim pishgan dukkak 27,8% ni, pishish tezligi 15,0% ni tashkil bo‘lganligi aniqlandi.

SuyuqXMD defolianti (2,0; 4,0; 6,0 l/ga) meyorlarda qo‘llanilgan variantlarda pishgan dukkak mos ravishda 75,3; 82,1; 90,4% ni, yashil dukkak 1,1; 0,4; 0,0% ni, pishish tezligi mos ravishda 23,0; 29,2; 38,6% ni tashkil etib, eng yuqori natija SuyuqXMD 6,0 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantdan olindi va pishish tezligi nazoratga nisbatan 23,6% ga ko‘p bo‘ldi.

Coya navida UzDEF defolianti 2,0-4,0 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantlarda pishgan dukkak 78,7-84,0% ni, yashil dukkak 0,2-0,0% ni, yarim pishgan dukkak 21,1-16,0 % ni, pishish tezligi 26,1-30,9% ni tashkil etdi. UzDEF defoliantining 6,0 l/ga meyorlarda qo‘llanilgan variantlarda bu ko‘rsatkichlar mos holda 92,5%; 0,0%; 7,5% va 40,5% ga yuqori bo‘ldi.

Shuningdek, shoxlash va gullash fazasida bor 0,4 kg/ga va rux 0,7 kg/ga mikroelementlar hamda 50-60% dukkaklar pishgan muddatda SuyuqXMD va UzDEF preparati bilan birgalikda bir hil 4 l/ga meyorda qo‘llanilgan variantlarda defoliasiya o‘tkazish muddatiga mos ravishda

pishgan dukkak 84,8-86,9% ni, yashil dukkak 0.0-0,0% ni, yarim pishgan dukkak 16,2-12,8% ni, pishish tezligi 33,1-35,4% ni tashkil etdi.

Xulosala. Olib borilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, kuzgi bug‘doydan keyin takroriy ekilgan soyaning Nafis navlarida 50-60% dukkaklar pishish muddatda UzDEF defoliantini 6,0 l/ga meyorlarda qo‘llash dukkaklarni pishishiga ham ijobiy ta‘sir qilishi aniqlanib, samarali ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Дурнев Г.И., Ятчук П.В., Измалкова Е.Ю. Влияние сроков и норм внесения десикантов на сроки уборки, урожайность и качество зерна сои в Орловской области//Кормопроизводство, научно-производственный журнал, 2013, С. 14-15.

2. Оборская Ю.В. Исследования механического повреждения семян при уборке и подработке сои//Биологические и агротехнические исследования сельскохозяйственному производству Дальнего Востока. Сб. науч.-трудов, Благовещенск: ГНУ ВНИИ сои, 2009, С. 6 – 10.

3. Шевченко Н. С. Соя на Белгородчине//Земледелие, 2010, № 3, С. 9-12.

4. Toldi, O., Tuba P., Scott Z. Vegetative desiccation tolerance: Is it a goldmine for bioengineering crops//Science Direct Plant Science, 2009, N. 176, P. 187-199.

5. Высокоэффективный десикант для предуборочного высушивания и уничтожения сорняков, [http:// himagromarketing.ru/ru/news/desikant-diquat.html](http://himagromarketing.ru/ru/news/desikant-diquat.html) 30.03.2022.